

“NISOB-I QUTBIYYA” ASARI HAQIDA

Sharapov Ma'mur

TDSHU magistri

Annotatsiya: Ushbu asar Kalimatulloh Hoja Podishoh qalamiga mansub “Nisob-i Qutbiyya” kitobining lug‘at boyligi tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, u Hindistonda hukmronlik qilgan Boburiylar sulolasining shahzodalaridan Mirzo Qutbiddinning iltimosiga ko‘ra yozilgan va 1837-yilda tugallangan. Chig‘atoy-fors she‘riy (manzum) lug‘at an‘anasining so‘nggi namunalaridan biri bo‘lgan ushbu asar Boburiylar davlatida mana shunday she‘riy asarlar uchun qo‘llangan “nisob” nomi bilan yozilgan asarlar ichida so‘zlar soni jihatidan eng boy asarlardan hisoblanadi. Asarda 274 bayt ichida 1200 ga yaqin turkiy so‘z va 20 ga yaqin qo‘shimchalarning forsha muqobillari ko‘rsatilgan. Chig‘atoy hududiga mansub bu til materialida o‘g‘uz hududiga mansub 30-40 atrofida so‘z va qo‘shimchalardan tashqari, ayrim til birliklarining turli shevalardagi variantlari va sinonimlari ham ko‘rsatilgan. Grammatika va lug‘at bo‘limida saqlanayotgan asar bo‘yicha ilgari hech qanday tadqiqot o‘tkazilmagan, uning yagona nusxasi Britaniya kutubxonasida Katalog raqami Or 404 bilan saqlanmoqda.

Kalit so‘zlar: Kalimatulloh Hoji Podishoh, Mirzo Qutbiddin, Chig‘atoy-fors, Boburiylar davlati, Chig‘atoy hududi.

Asar tahlilini dastlab matnni transkripsiya harflari bilan tarjima qilishdan boshladik. Ifodalash tili fors tili bo‘lgani uchun butun asar transkripsiyasini forsha so‘zlarni qo‘shgan holda tayyorlab bo‘lgach, turkcha matnning til xususiyatlarining asosiy qismlarini o‘rganib chiqdik va natijadan olingan ma‘lumotlarni tadqiqotimiz boshida grammatika bo‘limlarida ko‘rsatdik. Shuningdek, bu bo‘limda lug‘atdagi so‘zlarni ma‘nolariga ko‘a sohalarga ajratdik. Matnning transkripsiyalangan qismida so‘zlarning imlosi, ularning ma‘nolari va yuzaga kelgan filologik va lingvistik muammolar haqidagi bilimlarimiz, manbalarimiz va fikrlarimizni izohlar qismida izohlab berdik. Keyin lug‘at-indeks

(tizin) qismida, matnda keltirilgan turkcha soʻzlar bilan qoʻshimchalarning transkripsiyali tarjimasi, transliteratsiyasi, keltirilgan bayt raqamlari, hozirgi turk tilidagi ekvivalenti va asarda koʻrsatilgan boʻlsa, variantlari hamda sinonimlari ochib berilgan. Bu boʻlimdan keyin zamonaviy turk tili-chigʻatoy tili, chigʻatoy tili-fors tili va fors tili-chigʻatoy tili indeksleri(tizin) keltirilgan. Shu oʻrinda shuni ham taʼkidlash kerakki, asar umumiy chigʻatoycha soʻz va shakllarni oʻz ichiga olganligi sababli oʻgʻuz tiliga mansub bir necha soʻz va shakllar chigʻatoycha soʻz materiallari bilan birgalikda koʻrsatilgan.

Tadqiqotimizda baʼzan turkcha soʻzlarning turli lahja va shevalardagi variantlari haqida maʼlumotlar keltirilgan, baʼzan esa cheklangan miqdorda boʻlsa-da, etimologik tahlillarni ham koʻrishingiz mumkin. Bundan tashqari etimologiyasiga ishonchimiz komil boʻlmagan, shubhali yoki bahsli fikrlarni imkon qadar yozmaslikni maʼqul koʻrdik. Lugʻat-indeks(tizin) boʻlimida soʻzlarning kelib chiqishi haqida bergan maʼlumotlarimizni keng tarqalgan bir fikrga ega boʻlgan etimologik qarashlar asosida yaratishga harakat qildik. Tadqiqotni nihoyasiga yetkazishimizda asarni koʻzdan kechirgan hakam ustozlarimizning bebaho fikr-mulohazalari, takliflari, ogohlantirishlari va oʻz hissalarini qoʻshdilar. Ularga oʻz minnatdorchiligimni bildiraman. Ammo shuni taʼkidlashni istardimki, ushbu tadqiqotda koʻrish mumkin boʻlgan har qanday kamchilik va xatolar shubhasiz menga tegishlidir. Tadqiqotimiz borasida aytilishi va yozilishi mumkin boʻlgan har bir narsa, shubhasiz, bu sohadagi bilim va tajribamizga katta hissa qoʻshadi.

Ushbu tadqiqotning **maqsadi** Kalimatulloh Hoji Podishoh tomonidan hijriy 1253-yilda (milodiy 1837-yil) Hindistonda yozilgan “Nisob-i Kubiyya” nomli sheʼriy (manzum) chigʻatoycha-forscha lugʻatni oʻrganishdan iborat. Bu yoʻnalishda asarning qoʻlyozma matni, lugʻat va grammatik xususiyatlari yuzasidan filologik va lingvistik tahlillar olib borilib, turkcha lugʻatning asardagi oʻrni, qiymati va turk tili tarixi nuqtai nazaridan ahamiyati ochib berildi. Shu munosabat bilan, birinchi navbatda, tahlil qilinayotgan matnning lotin yozuvi

transkripsiyasi, transliteratsiyasi va lug‘at indeksi yaratildi, yangi paydo bo‘lgan Chig‘atoy turkchadi lug‘atning zamonaviy turk tilidagi va forscha muqobillari alohida indekslar sifatida tadqiqot oxiriga qo‘shildi. Asar o‘zi shug‘ullanadigan xilma-xil sohalardagi so‘zlarning rang-barangligi jihatidan ham, shevalardagi sinonim va yaqin ma‘noli so‘zlarni ochib berish nuqtai nazaridan ham, boshqa asarlarda uchramaydigan so‘z va tovush o‘zgarishi yuz bergan so‘z variantlarini ko‘rsatish nuqtai nazaridan ham, grammatik tuzilmalarga oid ma‘lumotlar jihatidan turk til tarixi uchun qimmatli manba hisoblanadi. Asar mana shu xususiyatlarning barchasi bilan sharqiy turk tilda “nisob” deb nomlangan she‘riy lug‘atlari orasida muhim o‘rin tutadi.

1.1. Nisob-i Qutbiyya haqida umumiy ma‘lumot

“Nisob-i Qutbiyya” aruzning turli bahrlariga ko‘ra ajratilgan 9 qismlik 274 baytdan iborat asardir. Asar, Britaniya kutubxonasiidagi Katalog raqami Or.404 bo‘lgan, Hindistonda yozilgan lug‘at, grammatik va tarixiy matnlarni o‘z ichiga olgan majmuaning 93a va 110a sahifalari orasida joylashgan. Qo‘lyozmaning o‘lchamlari 29x16 sm. Majmuadagi asarlarning yozilish uslubi nasta‘liqdir. Asarlarning kirish va yakuniy qismlarini hisobga olmaganda, har bir sahifada 17 satr bor. Bizning o‘rganish mavzumiz “Nisob-i Qutbiyya”, ushbu majmuaning 93a sahifasining o‘rtasidan boshlanadi. Asar nomi o‘rniga “Robbi yassir – tammim bil-hayr” duosi orasiga basmala ya’ni “Bismillahir rohmanir rohim” deb yozilgan. Arab tilidagi duo (hamd va salovat) qismidan so‘ng muallif o‘zini tanishtiradi va asarning yozilish sababini fors tilida tushuntiradi. Bu yerda muallif ismining “Hoji Rahmatulloh ibn Hoji Ne‘matulloh o‘g‘li Kalimatulloh” ekanligini va “Hoji Podishoh” nomi bilan tanilganligini ta’kidlaydi. O‘z davrining muhim siymosi bo‘lmish Shaxzoda Sulton Mirzo Qutbuddin undan shunday asar so‘ragani va shuning uchun ham bu asarni yozganligini ta’kidlagan muallif, asarini Mirzo Qutbuddin ismidan kelib chiqqan holda “Qubiyya” deb ataganini aytadi. Keyinchalik yozuvchi asarida keltirilgan turkcha so‘zlarni o‘qigan turkcha kitoblar va atrofidagi turkiyzabonlarning nutqlaridan jamlaganligini va bu jamlanmalarni

274 baytda taqdim etganini aytadi. Bu boshlang'ich qism chig'atoy turkchasida yozilgan olti baytlik yakunlovchi jumlar va duolardan so'ng esa forscha xatolar uchun kechirim so'ragan jumlar bilan tugaydi.

Asar turli aruz shakllari yoki turli qofiya turlarida yozilgan 9 bobdan (qitalardan) iborat. Bob nomlari, vazni va bayt sonlari quyidagicha:

Bu to'qqiz bobdagi turkcha so'z va iboralar, ma'lum bir ma'no va tuzilish tartibi hisobga olinmagan holda birlashtirilib, har bir bo'limda vazn va qofiyaga mos keladigan so'zlar tanlab olingan. Biroq, oltinchi bobda (bob sarlavhasida aytilganidek) dengiz, daryo va suv hayvonlari haqida ko'proq so'zlar mavjud. Biroq, boshqa boblarda ham bu sohalarga tegishli so'zlar mavjud. Shu nuqtai nazardan, ba'zan sinonim va omonim so'zlarning bir bayt ichida ifodalanishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, birinchi baytda Tangri ma'nosini bildiruvchi Ogan, Tenri va Izi, to'rtinchi baytda esa qozon ma'nosini bildiruvchi kazan, kizgan va kayran, beshinchi baytda chiqindi, axlat ma'nosini anglatuvchi supurgi, supruk, suprek, supurchuk so'zlari bir qatorda birin-ketin keltirilgan. Elliginchi baytda bo'ydoq, boy, bo'yoq ma'nolarini anglatuvchi omonim boy so'zining uch ma'nosi ham izohlash orqali ko'rsatilgan. Bu misollarning barchasiga qaramay, butun asarda ma'lum bir ma'no yoki tuzilish tasnifi qilingan deb bo'lmaydi. Faqat ayrim baytlarda ma'no jihatdan bir-biriga bog'langan so'zlar keltirilgan. Oltinchi bobdan tashqari bob sarlavhalarida ma'no sinflari haqida tushunchaning yo'qligi ham ma'no tasnifi mavjud emasligini ko'rsatadi.

Maqolada sarlavha shaklida ko'rsatilishi mumkin bo'lgan 1100 ta so'zdan 18 tasi ikki marotaba, 2 tasi esa uch marotaba asarning turli baytlarida takrorlangan. Ushbu so'zlar bilan ko'rsatilgan baytlar quyidagicha:

Ağız 7,175

Akça 55,257

Av 35,252

Barça 124,216

Bozuğ 32,149,189

Kıl 83,269

Korkunc 70,125

Koyan 37,174

Koymak 40,137

Kök 40,274

Kömülgen 111,261

Ok 56,208

Orun 83,96,166

Pişek 30,256

Tul 124,263

Turna 67,243

Tütün 68,167

Uyku 29,98

Yaman 45,238

Yer 40,274

Asarda keltirilgan turkcha lug‘at, asosan, chig‘atoy turkchasi lug‘atiga asoslangan Sharqiy turk tili sohasida qo‘llanilgan so‘z va tuzilmalardir. Bundan tashqari, asarda o‘g‘uz hududiga oid so‘z va tuzilmalar kam uchraydi. O‘g‘uz hududiga mansub so‘z va tuzilmalar ichida atlu, ile va +dur (to‘liqsiz fe‘l)larni keltirish mumkin. Shuningdek, asarning bir qismida Tangri so‘zi izohlanar ekan, bu so‘zning Dog‘iston o‘lkasida qo‘llanilgan variantlari borligi, viloyat nomi aniq ko‘rsatilgan. Asardagi turkcha so‘zlar va grammatik tuzilmalar forscha izoh va muqobillar bilan ko‘rsatilgan bo‘lsa, so‘zlarning arabcha muqobillari kam miqdorda keltirilgan. Asarda turkcha so‘zlarning ekvivalenti sifatida ko‘rsatilgan forscha so‘zlarning bir qismi Hindistonda qo‘llaniladigan mahalliy talaffuz xususiyatlariga ega forscha so‘zlardir. Masalan, sağ (o‘ng) ma’nosini bildiruvchi forscha rast so‘zi ras shaklida, kırk (qirq) ma’nosini bildiruvchi çihil so‘zi o‘rniga çil shaklida, akça ma’nosini bildiruvchi sikke o‘rniga rupi (rupih) shaklida ko‘rsatilgan. Asarda turkcha so‘zlar ustiga te harfi, forscha so‘zlar ustiga fe harfi,

kamdan-kam ko'rsatilgan arabcha muqobillar ustiga esa ayn harfi qo'yilgan. Ba'zan bu belgilar o'rniga misralar orasida faqat turkiy va forsiy, arabcha uchun esa arabiy yoki toziy tillari qo'llangan.

Asarning tugash sanasini oxirgi sahifaning oxirgi satrida kataba (asarning muallifi o'zi ekaligini ta'kidlash) yozuvi shaklida "Kitob-i Nishab-i Kutbiyye, tarih-i sheshum-i mah-i rabi ul-avval, sene 1253 be-hijri" (Nisab-i Qutbiyya kitobi, hijriy 1253-yilning robiul-avval oyining oltinchisi (1837-yil 10-iyun) yozilgan.

Tadqiqotimiz davomida yozuvchi Kalimatulloh Xoja Podishoh shaxsi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'la olmadik. Unga doir barcha ma'lumotlar biz hozir tahlil qilayotgan "Nisob-i Qubiyya"ning Muqaddimasida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanadi. Bu yerda muallif o'z tahallusini shu shaklda keltirgan: Kalimatulloh mashhur bi-Xoja Podishoh valad-i Xoja Rahmatulloh ibn Xoja Ne'matulloh. Tahallusida bobosiga ham, otasiga ham nisbatan "xoja" unvoniga ega bo'lganligi bayon etgani, muallifning ziyoli va obro'li oiladan chiqqanligini ko'rsatadi. Asardan namoyon bo'lgan arab, fors va turk tillarini yuksak darajada bilishiga asoslanib, u 19-asrning ikkinchi yarmida Hindistonning ko'plab shahar va viloyatlarida mahalliy boshqaruvchilarning saroylarida byurokrat bo'lib xizmat qilgan va shahzodalarga dars bergan olim va madaniyat arboblardan biri bo'lgan, deb aytishimiz mumkin.

Muallifdan bu asarni yozishni so'ragan va asarda maqtovg'a sazovor bo'lgan Sulton Mirzo Qutbiddin, Kalimatulloh Xoja Podishohning shogirdi va himoyachisi bo'lgan ma'muriy shahzodalardan biri bo'lsa kerak. "Mirzo" unvoni Hindistonning Boburiylar imperiyasida shahzodalar uchun qo'llanilganligi va asar yozilayotgan 1830-yillarda soni yuzlarga yetgan mirzolar bu davlatda turli lavozimlarda ishlaganligini inobatga olsak, Mirzo Qutbiddin davrida sulton ikkinchi Bahodirshohning akalaridan birining o'g'li yoki amakivachchalaridan biri bo'lgan deyishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan qaraganda, asar yozilishini istagan Mirzo Qutbiddin, 1857-yilda Hindistonda Boburiylar davlatiga chek qo'ygan ingliz

iste'losiga qarshi boshlangan Sepoy qo'zg'olonida qatl etilgan 31 mirzodan biri bo'lgan Mirzo Qadarbahsh o'g'li Mirzo Qutbiddin bo'lishi ehtimoli kattadir.

“Nisab-i Qubiyya”ning boshqa nusxasi mavjud emas. Uning kech yozilgani bunga sabab bo'lishi mumkin. Amalga oshirilgan katalog va manba tadqiqotlariga ko'ra, ilgari bu asar bo'yicha hech qanday tadqiqot o'tkazilmagan.

1.2. Asardagi lug'atning umumiy ko'rinishi

“Nisab-i Qutbiyya” tarkibiga kirgan so'zlarning aksariyati lug'atshunoslik an'anasiga ko'ra o'zak va negiz shaklidagi ot turkumiga oid so'zlardir. Bu so'zlarning aksariyati mavhum va aniq otlar bo'lib, odamlar, jamiyat va tabiiy muhitga tegishli bo'lgan so'zlardir. Asardagi otlarning nisbatan cheklangan qismi sifat va ravishlardan iborat bo'lib, ularning juda kam qismi olmoshlardan iborat.

Asarda ko'p sonli va turli tuzilishdagi fe'llar ham keltirilgan. Bu fe'llarning asosiy qismi -mak/-mag'/-mek qo'shimchasi bilan infinitiv, ba'zilar aniq o'tgan zamon tuzilishi, ba'zilar esa 2-shaxs birlik buyruq-istak tarkibi sifatida ko'rsatilgan.

So'z boyligining katta qismini tashkil etgan so'zlar orasida juda kam miqdorda predlog va arab grammatikasi va leksikasi an'anasida predlog sifatida qabul qilinadigan ayrim qo'shimchalar ham mavjud. Ularning soni cheklangan.

Asarda to'liq gap sanaladigan birgina misol mavjud.

1.3. Hindistonning Boburiylar davlatida turkcha va nisob turidagi asarlar

Ota tomondan Temurxon, ona tomondan Chingizxon naslidan bo'lmish Boburshoh XVI asrning boshlarida hozirgi Afg'oniston, Hindiston va Pokiston yerlarida asos slogan Boburiylar davlati, nabirasi Akbarshoh davrida imperiyaga aylandi. Boburiylar imperiyasi XIX asr o'rtalarigacha Osiyodagi eng qudratli va muhim islom davlatlaridan biri bo'lgan, mamlakat nafaqat harbiy sohada, balki san'at, adabiyot, madaniyat va me'morchilik sohalarida ham salmoqli muvaffaqiyatlarga erishdi. Fors tili ikkinchi hukmdor Humoyunshohdan keyin davlatning rasmiy tili bo'lgan bo'lsa-da, davlatni boshqargan hukmron tabaqaning

oilalar a'zolari bilan armiyada umumiy suhbat darajasida chig'atoy turkchasi rasmiy til sifatida saqlanib qolgan. Bu sababdan harbiy va ma'muriy tabaqaga mansub oilalar farzandlarining chig'atoy tilini o'rganishi uchun fors tilidagi izohli grammatika kitoblari, lug'atlar, nutqiy qo'llanmalar, maqollar kitobi, tarix va adabiyotga oid asarlar yozdirganlar. Bunday asarlar jurnal sifatida chop etilib, bolalar, yoshlar va turk tilini o'rganish istagida bo'lganlarga berilgan. Bu asarlar orasida turk tilini endigina o'rgana boshlaganlar uchun tayyorlangan ushbu shevada nisab deb atalgan she'riy lug'atlar muhim o'rin tutadi. Bir tilning asosiy so'zlari va grammatikasini boshlang'ich darajada o'rgatishni maqsad qilgan bu asarlar Islom geografiasida avval fors tilida so'zlashuvchilarga arab tilini o'rgatish maqsadida yozilgan bo'lsa, keyinchalik turkiyzabonlarga fors tilini o'rgatishda keng qo'llanilgan. Hindistonda esa rasmiy til bo'lgani uchun fors tilining keng tarqalganligi sababli, ma'murlar va harbiy tabaqa vakillarining oilalari farzandlarining bu geografiyada zaiflasha boshlagan turk tilini o'rganishlari uchun Chig'atoy turkchasiga doir shu turdagi til o'rgatuvchi qo'llanma kitoblarini yozdirganlar. Bugungi kunda turli kutubxonalarda tarqalgan bunday asarlarda berilgan ma'lumotlarga e'tibor qaratsak, bu asarlar asosan sultonlar, shahzodalar va ko'zga ko'ringan oila farzandlari uchun yozilganligini ko'rishimiz mumkin. Boy leksikografik an'anaga ega bo'lgan chig'atoy turkchasida Hindistonda yozilgan va hozirgacha ma'lum bir qismi nashr etilgan lug'atlar muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Cagataycha Manzum Sozluq.Nisob-I Rutbiyye. Hazirlayan: Fikret Turan. Turk tili Kurumu Yayinlari.,Ankara,2019
2. "An-Naim ul-kabir" arabcha-o'zbekcha lug'at. – Namangan. "Namangan" nashriyoti, 2018. – 805 b.
3. Salomov G'. Tarjima tashvishlari. –T.: G'. G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983. –98 b.

4. 4. Bilkan, Ali Fuat.2006.”Hindistan Kutuphanelerindeki Turkce El Yazmalari ve Hindistan’de Turkce”, Tarihte Turk-Hint Iliskileri Sempozyumu/ Symposium on Turko-Indian Relations (Bildiriler), Ankara:Turk Tarih Kurumu,s.351-365

<http://islam-book.info>

<https://almajidcenter.org>

<https://uzanalytics.com/>

<https://www.islamic-manuscripts.net>

<http://islam-book.info>